

ALISHER NAVOIY SHE'RIYATIGA XOS TAKRORIY SO'ZLARNING
LUG'AVIY-MA'NOVIY TAVSIFI

*Matamonova Mashhura Murodullayevna,
NamDU mustaqil izlanuvchisi*

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПОВТОРНЫХ СЛОВ,
ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ПОЭЗИИ АЛИШЕРА НАВОИ

*Мамаджонова Маишхура Муродуллаевна,
Исследователь НамДУ*

LEXICAL AND SEMANTIC DESCRIPTION OF REPETITIVE WORDS
CHARACTERISTIC OF ALISHER NAVOI'S POETRY

*Matamonova Mashhura Murodullayevna,
Independent researcher at NamSU*

Annotatsiya. Maqolada Alisher Navoiy she'riyatiga xos takroriy so'zlar, xususan takroriy otlar haqida fikr yuritilib, ularning lug'aviy-ma'noviy tavsifi, ma'noviy guruhlari, uslubiy xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: takroriy so'z, takroriy ot, reduplikatsiya, lug'aviy-manoviy tavsif, A. Hojiyev, A. G'ulomov.

Абстрактный. В статье рассматриваются повторяющиеся слова, в частности, повторяющиеся имена существительные, характерные для поэзии Алишера Навои, выделяется их лексико-семантическая характеристика, семантические группы и стилистические особенности.

Ключевые слова: повторное слово, повторное существительное, редупликация, лексико-семантическое описание, А. Ходжиев, А. Гулёмов.

Abstract. The article discusses the repetitive words, in particular, repetitive nouns, characteristic of Alisher Navoi's poetry, and highlights their lexical and semantic characteristics, semantic groups, and stylistic features.

Keywords: repetitive word, repetitive noun, reduplication, lexical and semantic characteristics, A. Hojiyev, A. Gulyamov.

Kirish . Alisher Navoiy asarlari tilining jozibasini oshirishda, qahramonlarning ichki his-tuyg'ularini ochib berishda takroriy so'zlar va ularning o'ziga xos ma'noviy xususiyatlari muhim rol o'ynaydi. Bunda takroriy otlar alohida o'rin tutadi.

Adabiyotlar tahlili

Takroriy soʻzlar masalasi A.N.Kononov, N.A.Baskakov, N.P.Direnkova, A.Kaydarov, S.K.Kenesbayev, R.Opayeva soʻz yasash usuli deb qaraydi. S.Fuzailov, U.Tursunov, J.Muxtorov, Sh.Rahmatullayev, N.R. Abdurahmonov kabi bir qator oʻzbek tilshunoslari bu fikrga qoʻshiladi. A.G.Gʻulomov bir oʻrinda: “*bir ot takrorlanib yangi ot tugʻdiradi*”, – desa, boshqa bir oʻrinda – “*ot yoki undov takrorlanib, ravish yasaydi*”, – deydi. Yana bir oʻrinda: “*sintaktik usul bilan soʻz yasashning eng eski koʻrinishi reduplikatsiyadir*”, – deb yozadi.

Tahlil va natijalar

Bir xil grammatik shakldagi soʻzlarni aynan takrorlash orqali leksik-grammatik jihatdan bir butunlikni tashkil qiluvchi otlar takroriy otlar deyiladi. Takroriy otlar koʻplik va umumlashtirish, maʼno kuchaytirish kabi leksik-grammatik maqsadlarni roʻyobga chiqarishda muhim ahamiyatga ega boʻladi. Masalan, *Garchi atfol otti bir-bir jismi uryonimgʻa tosh*,

Koʻrki, xirman-xirman oʻldi jamʻ har yonimgʻa tosh. (FK.130-b.)

Takroriy otlarning maxsus takror turi ham mavjud boʻlib, bu turdagi takror otlar mustaqil soʻz va uning fonetik soyasi qolipida tuziladi hamda gumon, umumlashtirish, jamlash kabi qoʻshimcha maʼnolarni yuzaga keltiradi: *ovqat-povqat, ilon-milon, non-pon, chang-chung, choy-poy, qand-qurs*. Takrorning bu turi Alisher Navoiy asarlari tilida kuzatilmaydi.

Takroriy ot boʻlishi uchun: 1) qismlari bir xil morfologik koʻrsatkichga ega boʻlishi (nol koʻrsatkichli boʻlishi); 2) leksik va grammatik jihatdan bir butunlikni tashkil qilishi; 3) bir umumiy sintaktik funksiyani bajarishi kerak.

Maʼlumki, soʻzning semantik va grammatik tomonlari bir-biri bilan mustahkam bogʻlangan boʻlib, shakl oʻzgarishi bilan unga bogʻliq holda maʼno ham oʻzgaradi. Shuning uchun ham takrorlanish otlarning leksik maʼnosiga biron darajada oʻz taʼsirini koʻrsatadi, natijada ot turli qoʻshimcha maʼno ottenkalariga ega boʻladi; soʻzlovchi bunday shakllar orqali voqelikka boʻlgan munosabatini ifodalaydi. Bosh kelishik shaklidagi (nol koʻrsatkichli) takroriy otlarning semantik xususiyatlariga toʻxtalishdan oldin ularning material tomoniga eʼtibor berish kerak. Har qanday ot ham takroriy shaklni hosil qila oladimi? Bu savolga oʻzbek tilshunosligida (va umuman, turkologiyada) aniq javob yoʻq. Kuzatishlarimiz natijasida Alisher Navoiy asarlari tilidagi quyidagi otlar takroriy ot shaklida qoʻllanib, oʻziga xos maʼnoviy guruhlariga birlashini aniqladik:

1. Qism, boʻlak, parcha maʼnosini ifodalovchi soʻzlar: *pargola-pargola* (parcha, boʻlak), *parkand-parkand* (boʻlak, parcha), *pora-pora* (qism, boʻlak), *juzv-juzv* (boʻlak, parcha), *laxt-laxt* (laxtak, boʻlak), *vasla-vasla* (parcha, yamoq), *zarra-zarra*, *sharha-sharha* (tilim-tilim).

2. Biror aniq narsa-predmet ma'nosini ifodalovchi takroriy otlar: *uchqun-uchqun, kavkab-kavkab, bo'g'in-bo'g'in, band-band* (bo'g'in), *to'sh-to'sh* (tomon, taraf), *barg-barg* kabi.

3. To'da, guruh, jamlash ma'nosini ifodalovchi so'zlar: *xayl-xayl* (to'da, guruh), *tang-tang* (to'p-to'p), *ko'h-ko'h, xayl-xayl* (to'da-to'da) kabi.

4. Shakl, ko'rinishni ifodalovchi so'zlar: *xalqa-xalqa, tanga-tanga, nuqta-nuqta, qatra-qatra, tim-tim, yo'l-yo'l, gul-gul, xor-xor* (tikan-tikan), *rang-rang, chinbachin* (o'ram-o'ram, jingalak), *rax-rax* (taram-taram), *xat-xat* (chiziq-chiziq), *lavn-lavn* (rang.tus) , *tola-tola* kabi.

5. Holatni ifodalovchi takroriy otlar: *tah-tah* (qavat-qavat), *rax-rax* (yoriq, chok, chiziq), *chok-chok, saf-saf, labo-lab* kabi.

6. Hisob so'z ma'nosini ifodalovchi takroriy otlar: *ovuch-ovuch, sog'ar-sog'ar, xo'sha-xo'sha* (bosh-bosh uzum), *xirman-xirman, dona-dona, qoshuq-qoshuq, olam-olam, varaq-varaq, safha-safha, qadah-qadah, etak-etak* kabi.

7. Davomiylik, qaytarilish manosini ifodalovchi takroriy otlar: *lahza-lahza, zamon-zamon, daf'a-daf'a, nafas-nafas, dam-badam* kabi.

8. Mavhum tushuncha manosini ifodalovchi takroriy otlar: *Olloh-Olloh, yo rab-yo rab* kabi.

Bundan tashqari, o'zbek tilida (umuman, turkiy tillarda ham), jumladan Alisher Navoiy asarlarida bir qancha o'yin, marosim nomlari borki, ular ham bosh kelishik shaklidagi otlarning takrori orqali shakllangan. Masalan :

Sen quyosh birla munosibsen o'yunda, xo'blar

Ikki-ikki chunki kirgaylar, otoshib yor-yor. (BV.296-b.)

Yor-yor to'y marosimi bilan bog'liq tushunchani bildiradi.

Ma'lumki, o'zbek tilida takrorlangan so'zlar (jumladan, takrorlangan otlar ham) so'zlovchining xohishiga, nutq momenti va sharoitiga ko'ra tovush tonining o'zgarishi, tovlanishi bilan talaffuz qilinadi. Tovush tonining o'zgarishi, tovlanishi esa kontekstda modal ma'no ifodalash vositalaridan biri hisoblanadi. Demak, otlarning takrorlanishi va ularni talaffuz qilishdagi tovush tovlanishi (intonatsiya) so'zlovchining, voqelikka bo'lgan munosabatini reallashtiradi. Ikkinchi xil aytganda, takrorlangan otlar turli modal ma'nolarni ifodalash uchun xizmat qiladi:

1. Takrorlangan ot aniqlanmish ifodalagan predmet yoki ish-harakatning tashqi tomondan, ko'rinishdan o'zi ifodalagan predmetga o'xshab ketganini anglatadi. Takrorlangan ot orqali ifodalangan predmet bilan aniqlanmish ifodalagan predmet yoki ish-harakat o'rtasidagi o'xshashlik tashqi tomoniga, biron xususiyati yo holatiga ko'ra bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ular o'rtasidagi o'xshashlik real yoki majoziy, metaforik bo'lishi ham mumkin: *tog'-tog' tuproq, tog'-tog' oq oltin* kabi:

Barqdin bir lam'au xoshok-u xasdin ko'h-ko'h

Ishq yolg'uz zuhd-u taqvo chirikidin xayl-xayl (NSh.201-b.)

Xas-xashakning uyumi tog'ga qiyoslanishi va ular o'rtasidagi metaforik o'xshashlik "xoshok-u xasdin ko'h-ko'h" birikmasiga asos bo'lgan.

2. Takrorlangan ot aniqlanmish ifodalagan predmetning miqdorin obrazi haqida tasavvur tug'diradi, predmetlarning ko'pligiga ishora qiladi. Shuning uchun ham ko'pgina tilshunoslarning fikricha, takrorlangan otlar ko'plik ma'nosini ifodalaydi:

Saydi gulrang oldi xirman-xirman ul gul xirmani

Lolazori dahraro kim ko'rdi bu miqdor sayd (BV. -b.)

Misolda takroriy ot oddiy ko'plik emas, chama, taxmin ma'nolariga asoslangan uslubiy, obrazli miqdorni ifodalab kelgan. Takroriy otlarning ana shu xususiyatini hisobga olib bo'lsa kerak, V.V.Katarinskiy: «Umuman otlarning takrorlanishi ko'plikni ifodalaydi va shu ma'noda u ko'plik sonning o'rnini bosadi», – deydi. Yuqoridagi misolda *xirman-xirman* predmetning ko'pligini ifodalash bilan birga, leksik ma'noni kuchaytirish, ortiq ko'plikni ta'kidlash uchun ham xizmat qiladi. Shuning uchun ham takrorlangan otlardagi miqdor ma'nosi morfologik yoki leksik ko'plikdan o'zining obrazlilik va nihoyatda umumiyliigi bilan ajralib turadi. Shuni hisobga olish kerakki, har qanday takroriy ot ham predmetning qandaydir miqdoriy obrazini, uning ko'pligini ifodalayvermaydi. Bunday ma'noni, asosan, numerativ so'z sifatida qo'llana oladigan otlar, va nihoyat, jamlovchi otlar ifodalaydi: *etak-etak, xayl-xayl, varaq-varaq, safha-safha, xo'sha-xo'sha, ovuch-ovuch, qadah-qadah, sog'ar-sog'ar* kabi takroriy otlar ham ana shunday noaniq ko'plikni namoyon qilgan.

3. Bosh kelishik shaklidagi otlarning takrorlanishi ma'noni kuchaytirish uchun xizmat qiladi. Bu xususiyat shoir ijodiga xos bo'lgan takroriy so'zlarning eng asosiy belgisidir:

Bo'ldi ravzan-ravzan ul qotil xadangidin ko'ngul,

Jon qushi chiqmoqqa bir yo'l angla har ravzan manga. (G.S.20-b.)

Lek mundin ko'p sovuqdur ashk to'kmak zo'r ila

Day yelida qatra-qatra muz tomizg'an su kebi. (G;S.388-b.)

Ravzan va *qatra* so'zlari takror holda kelib, o'zi bog'langan tushunchaning holatini kuchaytirib ifodalagan. Ma'noning kuchaytirilishi o'xshatish va miqdor ifodalaydigan takroriy otlarda ham mavjud.

4. Takrorlangan otlar metafora yo'li bilan yangi ma'noda ishlatilganida kuchli obrazlilikka ega bo'ladi. Bunda takrorlanish so'zning leksik ma'nosini kuchaytirish uchun xizmat qilsa, ma'no ko'chishi esa obrazlilikni yuzaga keltiradi. Takrorlanish va ma'no ko'chishi bir vaqtda qo'llanganda, obrazlilik yana ham kuchayadi. M.:

Qilg'ali may bila gu-lgul yuzin ul no'shinlab,

Lolagun bo'ldi quyosh orazi kavkab-kavkab.(FK.24-b.)

Keltirilgan misollarda takrorlangan ot real ma'nolariga ko'ra aniqlanmish ot orqali ifodalangan predmetlarning aniqlovchisi bo'lmasligi kerak edi. Chunki *yulduz so'zi oraz (yuz) so'zi* bilan ma'no jihatdan bevosita munosabatda kirisha olamydi. Lekin shoirning mahorati bilan ma'shuqa yuzining yulduzga o'xshatilishi obrazli ifodalangan. Agar *kavkab* takroriy shaklda qo'llanmasa, obrazlilik ifodalanmaydi. Demak, ko'chma ma'noda qo'llash va obrazlilikni yaratish uchun bosh kelishikdagi ot takroriy shaklda qo'llanishi kerak.

4. Bosh kelishik shaklida takrorlangan ot ba'zan davomiylik, doimiylik ma'nolarini ham ifodalashi mumkin:

Lahza-lahza chiqtimu chektim yo'lida intizor,

Keldi jon og'zimg'ayu ul sho'xi badxo'kelmadi (BV.-b.)

Taajjub aylamangiz daf'a-daf'a faryodim

Ki, shavq ko'ngluma yodin zamon-zamon soladur.(FK.81-b.)

Lahza-lahza, daf'a-daf'a, zamon-zamon kabi takroriy otlar ish-harakatning davomiyligi va qaytarilishini ko'rsatib kelgan. Agar bu so'zlar yakka holda qo'llansa ularga yuklangan uslubiy vazifasini yo'qotadi.

5. Nol ko'rsatkichli otning takrori orqali ba'zan aniqlanmish ifodalangan harakat belgisining yetarli emasligi ma'nosi ham anglashiladi:

Qo'rqaramki, bo'lmag'ay ozurda nozuk qomating,

Egninga xush-xushki solmish chug'da anbarbor bor (BV. 154-b.)

Nol ko'rsatkichli takroriy otlarning (bosh kelishik shaklida takrorlangan otlarning) ko'rib o'tilgan semantik xususiyatlari stilistik maqsad uchun xizmat qiladi. Yuqoridagi kabi qo'shimcha ma'nolarning orttirilishi takrorlangan otlarning sintaktik funksiyasi, grammatik ma'nosi bilan uzviy ravishda bog'liqdir. Shuning uchun ham bunday shakllar funksional shakllar qatoriga kiradi. Chunki takrorlangan otlarda asosiy yetakchi xususiyat funksional tomon bo'ladi. Boshqacha aytganda, takrorlanish natijasida ot gapda ma'lum bir sintaktik vazifani bajarishga moyil bo'lib, unda sintaktik maxsuslanish ro'y beradi.

Shunday qilib, takrorlanish otning keng ma'noda aniqlovchi vazifasi bilan bog'langan grammatik ma'noni orttiradi. Bundagi grammatik ma'no egalik, kelishik ma'nolari kabi bo'lmay, takrorlangan ot ifodalagan predmet obrazining boshqa predmet yoki xarakterga belgi ekanligidan iboratdir.

Shuning uchun ham hozirgi o'zbek tilida ko'pgina marosim va o'yinlarning nomlari takroriy shaklda qo'llanishi hodisasini takroriy ot orqali ifodalangan predmet obrazining boshqa predmet yoki harakatga belgi ekanligidan va binobarin, uning sintaktik funksiyasidan kelib chiqadigan hodisa deb baholash kerak bo'ladi. Chunki bunday otlar yakka holda qo'llanganida yuqoridagiga o'xshash xususiyatga ega bo'lmaydi va o'shanday funksiyani bajarmaydi. Masalan,

*Sen quyosh birla munosibsen o'yunda, xo'blar
Ikki-ikki chunki kirgaylar, otoshib yor-yor.* (BV.296-b.)

Xulosa

Alisher Navoiy she'riyatiga xos bo'lgan takroriy otlarning yana bir o'ziga xos semantik xususiyati shundaki, matnda ortiqcha qaytariq, takror va g'alizliklardan qochish uchun ularning turli sinonimik variantlaridan foydalaniladi. Bu esa she'ning badiiy-estetik qirrasini, shuningdek asar tilining jozibadorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кононов А. Н. Грамматика современного узбекского языка. – М., 1960.
Кайдаров А. Парные слова в современном уйгурском языке. – Алма-Ата, 1959.
2. Фузаилов С. Ўзбек тилида равишлар. – Тошкент, 1953.
3. Турсунов У., Мухторов Ж., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент. 1992.
4. Абдурахмонов Н. Ҳозирги замон ўзбек тилида жуфт сўзлар состави масаласи. Алишер Навоий номидаги Самарқанд давлат университетининг асарлари. – Самарқанд, 1963.
5. Фуломов А. Ғ. Ўзбек тилида сўз яшаш йўллари ҳақида, А.С. Пушкин номидаги Тил ва адабиёт институти асарлари, 1-китоб. – Тошкент, 1949.